

ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА ҲИСОБ СИЁСАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Курбанбаев Жўрабек Эрувбаевич

*банк иши ва бухгалтерия
ҳисоби кафедраси доценти
Тошкент Кимё халқаро университети
E-mail: jurabektfi@mail.ru
ORCID: 0009-0009-8086-0070*

Аннотация. Мақолада ҳисоб сиёсатини зарурияти ва аҳамияти, уни шакллантиришга қўйилган талаблар ва унга таъсир этувчи омиллар ҳамда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида ҳисоб сиёсатини шакллантиришнинг методологик асослари ёритилган. Шунингдек ҳисоб сиёсатини танлаш, ҳисоб баҳосидаги ўзгаришлар ва ҳисоб сиёсатини қўллаш ҳамда шакллантиришда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти 8-сон БҲХС “Ҳисоб сиёсати, ҳисоб баҳосидаги ўзгаришлар ва ҳатолар” номли стандартда белгиланган меъёрлар ва талаблар бўйича акциядорлик жамиятлари учун ҳисоб сиёсатининг янги лойиҳаси юзасидан илмий таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ҳисоб сиёсати, ҳисоб сиёсатини танлаш, ҳисоб баҳосидаги ўзгаришлар, ҳисоб сиёсатини қўллаш.

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Курбанбаев Джурабек Эрувбаевич

*доцент кафедры
банковского дела и бухгалтерского учёта
Ташкентский международный
университет Кимё
E-mail: jurabektfi@mail.ru
ORCID: 0009-0009-8086-0070*

Аннотация. В статье рассматриваются необходимость и значение учетной политики, требования к ее формированию и факторы, влияющие на них, а также методологические основы формирования учетной политики на основе международных стандартов финансовой отчетности. Внесены предложения по новому проекту учетной политики для акционерных обществ на основе норм и требований, установленных в Международном стандарте финансовой отчетности МСФО (IAS) 8 при выборе учетной политики, изменениях в бухгалтерских оценках, применении и формировании учетной политики.

Ключевые слова: учетная политика, выбор учетной политики, изменения в учетных оценках, применение учетной политики.

FORMATION OF ACCOUNTING POLICY IN UZBEKISTAN BASED ON THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL STANDARDS

Kurbanbaev Jurabek Erubbaevich

*associate professor of the department
of Banking and accounting
of Kimyo International*

University in Tashkent.

E-mail: jurabektfi@mail.ru

ORCID: 0009-0009-8086-0070

Abstract. The article examines in detail the necessity and importance of accounting policy, requirements for its formation and factors influencing them, as well as the methodological foundations for the formation of accounting policy based on international financial reporting standards. Proposals were also made for a new draft accounting policy for joint-stock companies based on the norms and requirements established in the International Financial Reporting Standard IFRS (IAS) 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" when choosing an accounting policy, changes in accounting estimates, as well as the application and formation of accounting policies.

Keywords: accounting policies, selection of accounting policies, changes in accounting estimates, application of accounting policies.

Кириш

Республикамизда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи тизимини халқаро стандартларга мувофиқлаштириш жараёни жадаллик билан олиб борилмоқда. Натижада фаолият кўрсатаётган 600 дан ортиқ акциядорлик жамиятларида бугунги кунда ўз молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида тақдим этиш имконияти пайдо бўлди. Бу эса корхоналарнинг молиявий ҳолатини ва даромад харажатларини янада яхшиланишига, хўжалик фаолиятини қайта кўриб чиқишга ҳамда ривожланиш учун янги имкониятларни излашга мажбур қилмоқда. Бухгалтерия ҳисобида амалга оширилаётган изчил ислохатлар натижасида, корхоналар томонидан молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларга мувофиқ молиявий ҳисоботларини тузиш ва уни тақдим этишда етарлича илмий ва амалий методологик асослари бўлишини талаб этмоқда. Бунда корхоналарда шакллантирилаётган ҳисоб сиёсати муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда Республикамизда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишнинг ҳуқуқий асослари яратилган бўлиб, ундаги белгиланган меъёрлар ва вазифалар тўлиқ амалга оширилиб келинмоқда. Биргина, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги 4611-сонли “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида қуйидаги жумла келтириб ўтилган: “...бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини МХХСга мувофиқ уйғунлаштириш” [1]. Президент қарорида белгилаб берилган бу каби масъулиятли вазифаларни амалга оширишда тегишли вазирликларнинг соҳа мутахассислари ва Олий таълим муассасаларининг етук профессор-ўқитувчилари билан ҳамкорликда фаолият олиб бориш талаб этилади. Бугунги кунда бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқлаштириш ва уйғунлаштириш жараёни бошланган ва бу ишлар самарали давом этмоқда, бу эса, ўз навбатида, хорижий тажрибаларни ўрганиш ва уларнинг ютуқ томонларини амалиётимизга жорий этишни талаб этади.

Адабиётлар шарҳи

Халқаро стандартларга ўтиш муносабати билан сўнгги йилларда “ҳисоб сиёсати”, “ҳисоб сиёсати услубиёти”, “ҳисоб сиёсати амалиёти” каби тушинчалар корхоналарнинг амалиётида қўлланила бошланди. Ўз навбатида ҳисоб сиёсатининг халқаро ва миллий даражадаги иқтисодчи олимлар ва соҳанинг амалиётчи мутахассислари (аудиторлар, бухгалтерлар, таҳлилчилар) томонидан кўплаб таърифлар ҳамда турли ёндашувлар берилган. Ушбу таърифларнинг барчасида ягона бир мақсад мужассамлашганини кўриш мумкин, яъни ҳисоб сиёсати бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботларни тузишга қаратилган қоидалар мажмуидан иборат.

“Ҳисоб сиёсатлари, ҳисоблаб чиқилган баҳолардаги ўзгаришлар ва хатолар” номли 8-сон БҲХСда қуйидаги таъриф шакллантирилган: Ҳисоб сиёсати – бу ташкилот томонидан молиявий ҳисоботни тайёрлашда ва тақдим этишда қўлланадиган муайян тамойиллар, асослар, умумқабул қилинган шартлар, қоидалар ва амалий ёндашувлардир [2]. Амалиётимизда эса бунга бироз бошқачароқ ёндашилганини кўришимиз мумкин. Масалан, миллий стандартда: “...Ҳисоб сиёсати ташкилот молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тузиш учун фойдаланадиган махсус принципларни, конвенцияларни, тартиб ва амалий ёндашувларни ифодалайди” деб таъриф берилган [3]. Ушбу таърифдан кўришиб турибдики, бир вақтнинг ўзида бухгалтерия ҳисобини юритилиши ҳамда ҳисоб сиёсатини шакллантирилишига хўжалик субъекти раҳбари масъул шахс сифатида ёндашилган. Ҳисоб сиёсатига берилган таърифлар ва унинг мазмунини ифодалаб берувчи фикрлар масаласида хорижий тажрибага мурожаат этиладиган бўлса, ҳисоб сиёсати умумий бир мақсадда хизмат қилишини кўриш мумкин. Россия Федерацияси қонунчилигида ҳисоб сиёсатига қўйидагича ёндашилади: “...ташкилотнинг бухгалтерия сиёсати у томонидан қабул қилинган бухгалтерия ҳисоби усуллари тўплами – дастлабки кузатиш, харажатларни ўлчаш, жорий гуруҳлаш ва хўжалик жараёнларини умумлаштириш тушунилади. Бухгалтерия ҳисобини юритиш усулларига иқтисодий фаолиятни гуруҳлаш ва баҳолаш, активлар қийматини тўлаш, хўжалик жараёнлари, инвентаризацияни ташкил қилиш, бухгалтерия ҳисоби счётлар режасини қўллаш, бухгалтерия регистрларини шакллантириш ҳамда маълумотни қайта ишлаш ва умумлаштириш каби усулларни ўз ичига олади” [4].

МҲХСни мувоффақиятли қўллаётган Ҳиндистон тажрибасига эътибор қаратамиз. Ҳиндистон бухгалтерия ҳисоби стандарти (Ind AS) да ҳисоб сиёсати ва уни шакллантириш масалалари халқаро стандарт (МҲХС) талабларига тўлиқ мувофиқлаштирилган. Масалан, ҳисоб сиёсатига берилган таъриф билан МҲХСда берилган таъриф ўртасида деярли фарқли жиҳатлари мавжуд эмас: “Ҳисоб сиёсати – бу молиявий ҳисоботларни тайёрлаш ва тақдим этишда субъект томонидан қўлланиладиган ўзига хос принциплар, асослар, конвенциялар, қоидалар ва амалиётлар” [5]. Мазкур стандартда ҳисоб сиёсатини очиб бериш бўйича талаблар, бундан ҳисоб сиёсатидаги ўзгаришларни очиб беришни истисно қилган ҳолатда, Ind AS1 “Молиявий ҳисоботларни тақдим этиш”да ўрнатилиши белгиланган.

Осиёнинг яна бир етакчи мамлакати Япониянинг бухгалтерия ҳисоби стандартларига мувофиқ: “Ҳисоб сиёсати – бу компанияни бошқариш учун молиявий ҳисоботни тайёрлашда фойдаланадиган ўзига хос принциплар ва процедуралардир. Бунга бухгалтерия ҳисобининг ҳар қандай усуллари, баҳолаш тизимлари ва ахборотни ошкор қилиш тартиб қоидалари киради”. Глобаллашув шароитида Япония Бухгалтерия Стандартлари Кенгаши (ASBJ) томонидан 24-сонли “Ҳисоб сиёсатини ёритиб бериш, ҳисоб сиёсатидаги ўзгаришлар ва хатоларни тузатиш” стандартини қайта кўриб чиқилганлиги юзасидан баёнот берилди (мазкур баёнот фақат япон тилида мавжуд) [6].

АҚШнинг ҳисоб сиёсатини очиб беришга қаратилган тамойилларида (АРВ 22): “Компанияларнинг ҳисоб сиёсати – бу бухгалтерия ҳисобининг умумқабул қилинган тамойилларига мувофиқ молиявий ҳисоботларни тузишдаги бухгалтерия ҳисобининг аниқ тамойиллари ва усуллари бўлиб, бу компанияларни бошқарувида молиявий ҳолат тўғрисида, пул маблағларининг ҳаракати ва молиявий натижалар бўйича ишончли маълумотларни тақдим этишга қаратилади”.

Республикамызда бухгалтерия ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқлаштиришда иқтисодчи олимлар томонидан ҳисоб сиёсатини тузиш ва такомиллаштиришда қуйидагича таърифлар ва ёндашувлар берилган: А. А. Каримовнинг фикрига кўра: “Ҳисоб сиёсати корхона томонидан молиявий ҳисоботни тайёрлашда ва тақдим этишда қўлланиладиган муайян тамойиллар, асослар, қоидалар ва

амалий ёндашувлардир” [7]. А.К. Ибрагимов томонидан қуйидаги фикрлар билдириб ўтилган: “Ҳисоб сиёсати – бу банк томонидан операцияларни акс эттириш, назоратни таъминлаш ҳамда молиявий ҳисоботларни тайёрлаш ва тақдим этиш учун қабул қилинган аниқ бир тамойиллар, асослар, шартлар, қоидалар ва амалиётлардир” [8].

Хориж иқтисодчи олимларидан Л.Р. Смирнова ўзининг илмий асарида қуйидаги фикрларни билдириб ўтади: “Тижорат банкларининг ҳисоб сиёсатида ҳисобнинг муҳим вариантларини ҳар хил операцияларда тўғри қўлай билиш керак шунингдек, тижорат банкларининг ҳисоб сиёсатини шакллантиришда узвий боғлиқлик, солиқларни режалаштириш ва баҳолай билишдир” [9].

В.П. Астахов томонидан олиб борилган тадқиқотларда ҳисоб сиёсатига қуйидаги таърифни шакллантиради: “Ҳисоб сиёсати бухгалтерия ҳисобини йўлга қўйиш усулларининг тартиботи бўлиб, устав ва бошқа фаолиятнинг иқтисодий ҳодисалар фактини дастлабки кузатиш, қиймат ўлчовида баҳолаш, жорий гуруҳлаш ва якуний умумлаштиришдан иборат” [10]. Аввал олиб борилган тадқиқотларда ҳисоб сиёсатига қуйидагича таъриф шакллантирилган эди: «Ҳисоб сиёсати – бу бухгалтерия ҳисобини ташкил қилиш, юритиш ва молиявий ҳисобини тузиш ва топшириш учун муқобил тамойиллар, шарт ва қоидаларга асосланиб, хўжалик юритувчи субъект раҳбари томонидан қабул қилинган мақбул усуллар ва қоидалар мажмуаси тушинилади» [11]. Яна бир рус олими Е.П. Козлова ва бошқаларнинг фикрига кўра: “Ташкилотнинг ҳисоб сиёсати деганда, у томондан танланган бухгалтерия ҳисобини юритиш усулларининг мажмуаси: хўжалик фаолияти фактларини дастлабки кузатиш, қиймат ўлчовида ифодалаш, жорий гуруҳлаш ва якуний умумлаштириш тушунилади” [12]. А.Х. Пардаев томонидан берилган изоҳда эса: “Корхона ҳисоб сиёсати – бу корxonанинг ўзи учун аҳамиятли бўлган ва умумий қоидаларидан келиб чиққан ҳолда белгиланадиган ва эълон қиладиган бухгалтерия ҳисобининг шакл ва услублар тўпламидир” [13]. А. Польковскийнинг таърифича: “Корxonанинг ҳисоб сиёсати – бу бухгалтерия ҳисобини юритиш усулларининг мажмуи: дастлабки кузатиш, қиймат ўлчовида ифодалаш, хўжалик фаолияти операцияларини жорий гуруҳлаш ва умумлаштириш” [14].

Н.Ю. Жўраев эса, «Ҳисоб сиёсати – бу хўжалик субъектлари фаолиятини тартибга солувчи қонуний– меъёрий ҳужжатларда руҳсат этилган бухгалтерия ҳисобининг муқобил усуллари ва шаклларида корхона танлаб олган ҳамда эълон қилган бухгалтерия ҳисоби тизимидир» [15]. Н. Любишин, В. Жариновларнинг фикрига кўра: “ҳисоб сиёсати бу корхона томонидан унинг хўжалик юритиш шароитларига мос равишда танланган , бухгалтерия ҳисобини юритиш усулларининг мажмуи, яъни бухгалтерия ҳисоби методини амалга ошириш тартибидаги дастлабки кузатиш, қиймат ўлчови. Гуруҳлаш ва умумлаштириш усуллари дир” [16]. Б.А.Ҳошимов хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳисоб сиёсатини бухгалтерия ҳисобини маълум қоидалар ва тамойиллар бўйича қуйидагича асослаган: тамойил ва қоидаларнинг шундай мажмуини ўрнатиш керакки, уни амалда қўллаш ҳисоб юритишнинг максимал самарасини таъминлаши керак” [17].

К.Б. Уразов томонидан 1-сон БҲМСга киритишни мақсадга мувофиқ деб билган ҳолда қуйидагича таъриф берилган: “Ҳисоб сиёсати деганда хўжалик юритувчи субъект раҳбари томонидан бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни тузишнинг танланган аниқ қонуний усулларини ўзида мужассамлаштирувчи ва фойдаланувчиларнинг ахборот олиш талабларини тўлиқ қониқтиришга хизмат қилувчи ички меъёрий ҳужжат тушунилади” [18]. Н. Кондраковнинг фикрига кўра: “Ҳисоб сиёсати- бу ташкилот томонидан ҳисоб ҳисоб объектларини баҳолашнинг руҳсат этилган вариантлардан маъқбулини, ҳамда ўрнатилган руҳсатлар, талаблар ва ўз фаолиятининг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш, юритиш шакллари ва техникасини танлаш” деб таърифлайди [19]. Ҳисоб сиёсатини шакллантиришда илмий изланишларни олиб борган яна бир иқтисодчи олим Б.Жўраев томонидан қуйидаги

таъриф шакллантирилган: “Ҳисоб сиёсати-хўжалик юритувчи субъект томонидан бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш, юритиш ва молиявий ҳамда бошқа ҳисоботларни тузишнинг ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар билан тасдиқланган муқобил вариантлардан маъқбули танланиб шакллантирилган, ўзаро узвий алоқадор тамойиллар, талаблар, шакллар, усуллар ва воситалар тизимидан иборат ички тартибга солувчи ҳужжатдир” деб таъриф берилади [20]. Демак, ҳисоб сиёсати – бу тадбиркорлик субъекти томонидан молиявий ҳисоботларни тайёрлашда ва тақдим этишда қўлланиладиган муайян тамойиллар, усуллар, одатлар, қоидалар ва амалиётлардан иборат мажмуадир.

Ҳисоб сиёсатига берилган умумий хулосалар шундан иборатки, ҳисоб сиёсати – бу корхоналарнинг молиявий ҳисоботларини тузиш, тайёрлаш ва тақдим этиш бўйича кўрсатмалари ва тартибларини ўзида ифодалаб, корхонанинг молиявий ҳолатини аниқ тасвирини беради. Бироқ бизнинг фикримизча, ушбу олимларнинг ишларида ҳисоб сиёсатига берилган ёндашувлар, ҳисоб сиёсатини шакллантириш масалалари молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари талаблари асосида таққиқ этилмаган. Натижада, бугунги кун талаби ҳисоб сиёсатини халқаро стандартлар қоидалари бўйича шакллантиришга катта эътиборни қаратишни талаб этмоқда, юқорида келтирилган иқтисодчи олимларнинг ишлари ушбу ишга назарий томонларини шакллантиришда катта хизмат қилади.

Таҳлил ва натижалар

Сўнги йилларда мамлакат бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи тизимини халқаро стандартларига мувофиқлаштириш ва ўтишда қатор самарали чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. Натижада изчил ҳисоб сиёсатини шакллантиришда унинг ҳуқуқий асослари тўлиқ яратилган бўлиб, ҳисоб сиёсатини танлаш ва ишлаб чиқишга асосий талабларни қўяди.

Мазмунига кўра, корхона раҳбарининг бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисобот тузиш учун қўллайдиган усуллари, уларнинг принцип ва асосларидан иборат бўлган ҳисоб сиёсати ўзида бухгалтерия ҳисоби усулларини мужассам этиб, мазкур усулларни изчил равишда амалга ошириш талабини қўйилади. Бунда бухгалтерия ҳисобини юритиш усулларига қуйидагилар киритилади:

1-жадвал.

Бухгалтерия ҳисобини юритиш усуллари*

- гуруҳларга ажратиш методлари ва хўжалик фаолияти фактларини баҳолаш;
- активлар қийматини тўлаш;
- ҳужжатлар айланмаси;
- инвентаризацияни ташкил этиш усуллари;
- бухгалтерия ҳисоби сётларини қўллаш усуллари;
- ҳисоб регистрлари тизими;
- ахборотларни қайта ишлаш ва бошқа тегишли усуллар, услублар ва методларни ўз ичига олади.

*Муаллиф томонидан тузилган.

Мазкур бухгалтерия ҳисобининг усулларини қўллашда ҳисоб сиёсати турли даврларни ўзаро таққослаш имкониятига ҳам эга бўлиши талаб этилади, бу ҳақида миллий стандартда қуйидагилар келтириб ўтилган: “Ташкилотнинг ҳисоб сиёсати ташкилот раҳбари томонидан мазкур БҲМС асосида ташкилот фаолиятининг турли йиллар учун тузилган молиявий ҳисоботда келтириладиган молиявий кўрсаткичлари бир-бирига қиёсланадиган бўлиши учун шакллантирилади”.

Ҳисоб сиёсатини шакллантириш даражалари*

*Тадқиқотлар натижасида яратилган муаллиф ишланмаси.

Бугунги кунда корхоналарда ҳисоб сиёсатини халқаро стандартлар талаблари асосида ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этишнинг яна бир муҳим томони, ҳисоб сиёсати асосида молиявий ҳисоботларни шакллари ҳамда уларни тақдим этиш тартибларига ўзгартиришлар киритишни талаб этади. Натижада ўтган бир йил давомида халқаро стандартларга (МҲХС) ўтиш ислоҳоти яна ўз фаолиятини бошлади. Бу эса ҳисоб сиёсатига бўлган талабни ҳам оширади. Ҳозирда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан МҲХС асосида тузиладиган молиявий ҳисобот шакллари лойиҳасини ишлаб чиқилди ва тасдиқланди.

Демак, бухгалтерия ҳисоби субъектлари фақат йиллик молиявий ҳисоботни тақдим этади. БҲМСга асосан тузилган йиллик молиявий ҳисобот ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 1-мартидан кечиктирмай, МҲХСга асосан тузилган йиллик молиявий ҳисобот ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 1-майидан кечиктирмай тақдим этилади.

Молиявий ҳисоботни МҲХСга мувофиқ тайёрлайдиган бухгалтерия ҳисоби субъектлари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш учун тан олинган молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва унга тушунтиришлар матни (рўйхат рақами 3400, 2022 йил 9 декабрь) асосида молиявий ҳисоботларни тайёрлайди ва БҲМС бўйича молиявий ҳисоботни тақдим этмайди.

Молиявий ҳисоботнинг шакллари тўлдириш бўйича тушунтиришлар Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг расмий веб-сайтида жойлаштирилади. Демак, кўриниб турибдики, юқорида таъкидлаб ўтилганидек, корхоналарининг ҳисоб сиёсатини услубий жиҳатдан янада такомиллаштириш кераклигини англатади.

Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки “хорижий амалиётда ҳам ҳисоб сиёсатининг таркиби қандай бўлиш керак деган саволга аниқ жавоб берилмаган, чунки унинг таркиби соҳа ва тармоқларнинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда шакллантирилиши ва ҳажми жиҳатдан муаян чекловлар бўлиши кўзда тутилмаган. Масалан, корхоналарнинг ҳисоби ҳисоб сиёсати асосан қуйидаги тўрт бўлимдан иборат бўлишлиги талаб этилади, жумладан:

- умумий бўлим (ҳисоб сиёсатининг меъёрий-ҳуқуқий асосларига таянилади);

- услубий бўлим (бухгалтерия ҳисоби объектларини баҳолаш тартиби шакллантирилади);

- техникавий бўлим (ҳисоб юритиш шакллари, ҳисобварақлар тартиби кабилар танлаб олинади);

- ташкилий бўлим (бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва юритиш, унинг таркибий тузилиши белгиланади).

Корхоналарда ҳисоб сиёсати (халқаро стандартларни қўлламаган корхоналар учун) бевосита ҳисоб сиёсати бўйича миллий стандарт қоидалари асосида шакллантирилади ва ушбу БҲМС талабларига амал қилинади. Тан олиш керак мазкур стандарт қоидаларини халқаро стандарт талабларига тўлиқ мувофиқлаштирилган дея олмамиз. Вазирлик олдида мазкур БҲМСни услубий жиҳатдан халқаро стандартларга мослаштириш учун ҳали амалга оширилмаган ишлар талайгина. Буни биргина вазирлик доирасида бажариш имконсиз, бунда халқаро ва миллий доирада жамоатчиликни назарий, илмий, услубий ва амалий ёрдами керак бўлади.

Бугунги ҳисоб сиёсати барча тегишли БҲМСларни қўллаш асосида молиявий ҳисобот тузилишини таъминлашга қаратилиши лозим. Ҳисоб сиёсатига асосан БҲМСларда бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, молиявий ҳисобот қуйидагича бўлиши лозим:

- фойдаланувчилар эҳтиёжи учун аҳамиятли;

- ишончли бўлиши.

Бунда:

ташкилот молиявий ҳолати ва фаолиятининг барча натижаларини холисона кўрсатиши;

фақат юридик шаклдан иборат бўлмай, ҳодиса ва операцияларнинг иқтисодий моҳиятини акс эттириши;

бетараф (беғараз) бўлиши ва мажбурий бўлмаслиги;

бетарафликка зарар етказмаган ҳолда эҳтиёткор бўлиши;

барча муҳим жиҳатлари тўла (туғалланган) бўлиши, яъни ташкилот хўжалик фаолиятининг барча фактларини тўла акс эттириши;

- фаолияти ўхшаш бошқа ташкилотлар молиявий ҳисоботи билан таққосланадиган бўлиши;

- тушунарли бўлиши.

Республикада молиявий ҳисоботидан фойдаланувчиларга энг фойдали ахборот берадиган ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқишда корхона раҳбарининг қарорлари (махсус БҲМСлар бўлмаганда):

2-жадвал.

Ҳисоб сиёсатини шакллантириш тартиби*

- бундай масалалар хусусида БҲМСнинг талаблари ва қўлланмаларини ишлаб чиқиш;
- Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан эълон қилинган ҳар қандай бошқа ахборотдан фойдаланиш;
- активлар, мажбуриятлар, даромадлар ва харажатлар учун акс эттириш ва баҳолашнинг Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан белгилаб қўйилган мезонларга риоя қилиш;
- жаҳон капитал бозорида қабул қилинган тармоқ иш тажрибасидан фойдаланиш.

*Муаллиф томонидан тузилган.

Маълумки, корхона ҳисоб сиёсати корхона раҳбарининг тегишли ташкилий-фармойиш ҳужжатлари (буйруқ, фармойиш) билан расмийлаштирилади. Бунда ҳисоб сиёсатини шакллантиришда корхона танлаб олган бухгалтерия ҳисобини юритиш усуллари тегишли ташкилий-фармойиш ҳужжати чиқарилган йилдан кейинги йилнинг 1 январидан бошлаб қўлланилади, шунингдек ҳисобот йили давомида янги ташкил этилган

корхоналарга бу тартиб амал қилмайди.

Ҳисоб сиёсатига мувофиқ бухгалтерия ҳисобини юритиш усуллари корxonанинг барча таркибий бўлинмаларида (жумладан, алоҳида балансга ажратилган бўлинмалари ва филиалларида) уларнинг қаерда жойлашганидан қатъи назар қўлланилади.

2-чизма.

Корхонада ҳисоб сиёсатини шакллантириш тамойиллари*

*Муаллиф томонидан тузилган.

Тўлиқлик тамойили асосида ҳисоб сиёсати, ўзининг таркибий тузилиши бўйича барча жиҳатларни қамраб олишни талаб этилади.

Эҳтиёткордик тамойили асосида ҳисоб сиёсатида даромадлар ва харажатларни ўзаро мувофиқлигини таъминлашда услубиётига эътибор қаратилади.

Мувофиқлик тамойилига кўра, ҳисоб сиёсатида белгиланган барча услубиёт ва усуллар. Қоидалар ва амалиётлар корхона фаолияти билан мувофиқлиги таъминланиши лозим.

Ўз вақтидалик тамойили ҳисоб сиёсатини белгиланган муддатда шакллантириш ва унинг қоидаларига тўлиқ амал қилишни белгилайди.

Мазмуннинг шаклдан устиворлиги тамойили, ҳар қандай ҳужжатда белгилангани каби, ҳисоб сиёсатининг услубиёти мукамал бўлиши талаб этилади.

Оқилона (изчил) тамойилига кўра, корхона ўхшаш операциялар, бошқа ҳодисалар ва ҳолатлар учун ҳисоб сиёсатини танлаши ва изчил қўллаши белгилаб олинади.

Мамлакат амалиётида ҳисоб сиёсатини шакллантиришнинг яна бир муҳим томони шундаки, агар корхона янги ташкил этилган бўлса, у ҳолад корхона томонидан танлаб олган ҳисоб сиёсатини мазкур бандга мувофиқ молиявий ҳисобот биринчи марта эълон қилингунга қадар, лекин давлат рўйхатидан ўтиб юридик шахс ҳуқуқини олган кундан бошлаб 90 кундан кечиктирмай расмийлаштиради. Бунда корxonанинг танлаб олган ҳисоб сиёсати юридик шахс ҳуқуқини олган (давлат рўйхатидан ўтган) кундан бошлаб қўлланиш мумкин деб ҳисобланади.

Фикримизча, масалани бошқа томони шундаки, агар корхона йил охирида, масалан ноябр ёки декабр ойларида янги ташкил этилган бўлса, бу корхона учун ҳам ҳисоб сиёсатини бўлиши талаб этиладими йўқми. Чунки, юқоридаги 1-сон БҲМСнинг 51-бандига асосан, янги ташкил этилган корxonанинг ҳисоб сиёсати 90 кундан кечиктирмай расмийлаштирилиши назарда тутилган. Агар фикримизга қайтадиган бўлсак, масалан 25

сентябрда йирик солиқ тўловчи корхона ташкил этилди. Ушбу корхона ўзининг молиявий ҳисоботларини Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва молия вазирининг 2024 йил 8 октябрдаги 181-сон буйруғи 1-иловасига асосан тақдим этиши белгилаб қўйилган [21]. Яъни бунда ҳисобот йилининг 1 октябрига қадар янги ташкил этилган ташкилотлар молиявий ҳисоботда, улар ўрнатилган тартибда рўйхатдан ўтказилган ойнанинг 1-санасидан бошлаб ҳисобот йилининг 31 декабрига қадар муддатдаги, ҳисобот йилининг 1 октябридан кейин ташкил этилган ташкилотлар эса – давлат рўйхатидан ўтказилган санадан бошлаб кейинги йилнинг 31 декабригача (31 декабрь ҳам кирди) муддатдаги маблағлар ва уларнинг манбаларини кўрсатади.

Мазкур Низом қоидаларидан кўриниб турибдики, корхона сентябр ойида ташкил этилгани учун у шу йилнинг 31 декабр ҳолатига молиявий ҳисоботларини тақдим этади. Молиявий ҳисоботларни тузиш ва тақдим этишга қаратилган ҳисоб сиёсати эса, юқорида белгиланганидек 90 кун давомида шакллантирилиши назарда тутилган. Йилнинг 1 октябр ойигача ташкил этилган корхоналар учун ҳисоб сиёсатини қатъий белгиланиши, унинг изчиллиги, сифати, усубиёти ҳамда мазмунига ўз таъсирини кўрсатади.

Хулоса

Ҳисоб сиёсатини халқаро стандартлар асосида ташкил этиш бўйича олиб борилган изланишлар натижасида қуйидаги хулосаларга тўхталиб ўтилди:

биринчидан, қисқа муддат ичида мукамал ва изчил ҳисоб сиёсатини танлаш, унинг услубий асосларини яратиш имконияти мавжуд эмас;

иккинчидан, кўр-кўрона, бошқаларнинг ҳисоб сиёсатидан андоза олиб ишлаб чиқилган ҳисоб сиёсати, шунчаки, умумий талабни бажаришга қаратилган оддий хужжатга айланиб қолади;

учинчидан, тезлик билан яратилган ҳисоб сиёсатида ҳеч халқаро стандартлар талаблари ёки илғор халқаро тажриба ўз ифодасини топмайди;

тўртинчидан, корхона ҳисоб сиёсатидаги, ҳисоб баҳоларидаги ўзгаришларни ва хатоларни тузатишни ҳисобга олиш тартиби, ҳисоб сиёсатини танлаш ва ўзгартириш мезонларини белгилаш имконияти бўлмайди;

бешинчидан, ҳисоб сиёсати ўз олдида қўйган мақсади корхона молиявий ҳисоботининг ўринлилигини ва ишончлилигини ҳамда олдинги ҳисобот даврларининг ва бошқа корхоналарнинг молиявий ҳисоботи билан қиёсланувчанлигини оширишга эриша олмайди.

Бизнинг фикримизча, ҳисобот йилининг 1-октябригача ташкил этилган корхоналар учун ҳисоб сиёсатини шакллантириш тартиби эркин тарзида белгиланиши мақсадга мувофиқ, бунда:

- агар корхонада ҳисоб сиёсатини изчил танлаш, ҳисоб баҳосидаги ўзгаришларни ва хатоларни тузатиш, шунингдек ҳисоб сиёсатини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари талаблари бўйича шакллантириш имконияти бўлса, бунда ушбу корхонанинг ҳисоб сиёсатини самарали деб баҳолаш мумкин бўлади;

- агар ҳисобот даврининг 1 октябрдан кейин ташкил этилган корхоналар учун изчил ҳисоб сиёсатини танлаш ва уни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади, сабаби ушбу корхоналар молиявий ҳисоботларини кейинги йилнинг 31 декабр санаида тақдим этади. Бу эса белгиланган 90 кун даврида ҳар томонлама, халқаро стандарт талабларини инобатга олган ҳолда самарали ҳисоб сиёсатини шакллантириш имкониятини беради.

Корхона ҳисоб сиёсати олдида қўйилган яна бир талаблардан бири -бу календарь йили давомида унга ўзгартиришлар киритилмаслигини белгилаб олишдан иборат. Тўғри, корхоналарда содир бўлаётган иқтисодий жараёнларда ўзгаришлар бўлиб туради, шуни инобатга олган ҳолда, корхонанинг ҳисоб сиёсатига қуйидаги ҳолларда ўзгартиришга йўл қўйилади:

- корхона қайта ташкил этилганда, бунда корхона қўшиб юборилиши, бўлиниши ёки қўшиб олиниши ҳам назарда тутилади;

- мулк эгалари алмашганда, бунда корхона мулкига эгалик қилувчиларнинг ярми уставдан ўз улушларини олиб чиқиб кетиши инobatга олинади;

- Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатларида ёки бухгалтерия ҳисобини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ўзгаришлар бўлганда, бунда асосан бухгалтерия ҳисоби тизимини халқаро стандартларга мувофиқлаштириш ёки солиқ қонунчилигидаги ўзгаришлар назарда тутилади;

- бухгалтерия ҳисобининг янги усуллари ишлаб чиқилганда, бунда асосан активларни баҳолаш усулларига қаратилади;

- ўзгартиришлар корхонанинг молиявий ҳисоботларида ахборотни янада ишончлироқ тақдим этиш имкониятини яратганда, бунда молиявий ҳисобот шакллари ҳамда уни тузиш ва тақдим этиш тартибига ўзгартиришлар киритилиши назарда тутилади.

Албатта корхона томонидан ҳисоб сиёсати нима сабабдан ўзгартиришлар киритилиши ва унга таъсир этувчи омиллар тўлиқ асослаб берилиши талаб этилади ва бу амалдаги БҲМС қоидаларида белгилаб қўйилган. Ҳисоб сиёсати киритилаётган ҳар қандай ўзгартиришлар, бунда қонунчилик ҳужжатларидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлмаган бўлса, у ҳолда ўзгаришларнинг сабабларини корхона бухгалтерия ҳисобини юритишнинг ўзгартирилган усуллари қўлланила бошлаган вақтдан бошлаб баҳолаш лозим.

Хулоса қилиш мумкинки, ҳисоб сиёсатини шакллантириш борасида республикамизда фаолият юритаётган акциядорлик жамиятлари ва йирик солиқ тўловчи корхоналарда унинг услубий асосларини етарли деб бўлмайди, сабаби, амалиётчи бухгалтерларимиз хали ҳисоб сиёсатини мазмунини тўлиқ англаб олганларича йўқ, шунчаки, расмийлаштириб қўйилиши мумкин бўлган ҳужжат сифатида қарамоқда. Шунингдек, ҳисоб сиёсатини шакллантиришда ўзлари тўлиқ билим ва малакага эга эмас, ўз навбатида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари талабларини тўлиқ билмайди ёки тегишли халқаро сертификатларга эга эмас. Демак, корхоналарда бухгалтер иш режаси (ҳисоб сиёсати) корхонанинг бизнес-режаси билан ҳамоҳанг равишда тўғри ва аниқ шакллантирилиб олсагина, қўйилган мақсадга (молиявий ҳисоботларни тузиш) эришиш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4611-сонли қарори. 2020 йил 24 феврал. (3-банди) <https://lex.uz/docs/4746047>

2. 8-сон Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти. *Ҳисоб сиёсати, ҳисоб баҳоларидаги ўзгаришлар ва хатолар*. Расмий таржима. 2022 йил.

3. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (1-сонли БҲМС) «Молиявий ҳисоботни тақдим этиш ва ҳисоб сиёсати»ни тасдиқлаш ҳақида [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2024 йил 6 августда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3544].

4. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Приложение N1 к Приказу Мин фин Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_164/2d52/

5. Indian Accounting Standard (Ind AS) 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors# <http://www.mca.gov.in/Ministry/IndAS8>

6. Accounting Standards Board of Japan (ASBJ). Japanese generally accepted accounting principles (JGAAP) Accounting Standard for Accounting Policy Disclosures. www.asb.or.jp/en/jp-gaap/accounting_standards/y2020/html

7. Karimov A., Kurbanbayev J., Jumanazarov S. Buxgalteriya hisobi. Darslik. –Т.:

“Iqtisod-moliya”, 2019.

8. Ибрагимов А.К. Тижорат банклариди молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Ўқув қўлланма. – Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019.

9. Смирнова, Т. В. Основы теории бухгалтерского учета: учебное пособие / Минобрнауки России, ГОУ. 2011. - 155 с.

10. Астахов, Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. - Москва: Юрайт, 2018. -536 с.

11. Курбонбоев Ж.Э. Корхоналарди ҳисоб сиёсатини шакиллантириш, юриштиш ва ривожлантириш истиқболлари. и.ф.н.. авт. - Т., 2005. 18 б.

12. Козлова Е.П. ва бошқ. Бухгалтерский учет в организациях.-М.: ФиС, 1999.

13. Пардаев А.Х. Бошқарув ҳисоби. Дарслик. Т.: 2002 йил.

14. Польковский А. Теория бухгалтерского учета. Учеб пособие-М.: “Экономика и организация”, 2002.

15. Жўраев Н.Ю. Бухгалтерия ҳисоби. Ўқув қўлланма. Т.: -1998.

16. Н.Любушин. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для вузов-М.-2002.

17. Хошимов Б. Бухгалтерия ҳисоби. Т.: Дарслик. -2004 йил.

18 Уразов К.Б. Иқтисодиётни эркинлантириш шароитида бухгалтерия ҳисобининг концептуал масалалари”. Монография. -Т.: 2005. 151- 152 бет.

19. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. -М.: Инфра-М. 1997.

20. Джўраев Б.М. Қишлоқ хўжалиги корхоналарида ҳисоб сиёсатини такомиллаштириш. Иқт. фан. докт. ... дис. автореферати. 2011 йил. 21 б.

Электрон ресурс

21. https://api.mf.uz/media/filestore/Ilova_Moliyaviy_xisobot.pdf